

**MODIFIKATSIYALANGAN OLTINGUGURTLI BETONNING
KORROZIYAGA BARDOSHLILIGI**

N. Amanova¹, D. Shavkatova², Yu. Mahmudova³

¹*Termiz davlat universiteti, Termiz, O'zbekiston*

²*Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, Qarshi, O'zbekiston*

³*M. Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti, Toshkent, O'zbekiston*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11507096>

Annotatsiya: Ushbu maqolada organik birikmalar asosida oltingugurtli beton olish maqsadga muvofiq deb topildi. Shu o'rinda siliko-PB va MAPEG modifikator sifatida foydalanildi. Hosil qilingan oltingugurtli beton namunalarning korroziyaga bardoshliligi hamda agressiv muhitlar jumladan: 10%-li H₂SO₄, HCl, HNO₃, H₃PO₄ kislota eritmalarida, 3%-li Na₂SO₄, NaCl, NaF eritmalarida, 10%-li NaOH, pH=4-10 va mashina moyi, dixloretan hamda dizel yoqilg'ilarida o'rganildi. Tadqiqot davomida olingan natijalar oltingugurtli betonning korroziyaga bardoshliligini oshirishi va mexanik xossalarini yaxshilashi aniqlandi.

Kalit so'zlar: oltingugurtli beton, modifikatsiya, sopolimer, korroziya, gressiv muhit.

Аннотация: В данной статье было признано целесообразным получение серобетона на основе органических соединений. В качестве модификаторов использовались Силико-ПБ и МАПЭГ. Коррозионная стойкость полученных образцов серобетона изучались в агрессивных средах, в том числе: 10% растворы кислот H₂SO₄, HCl, HNO₃, H₃PO₄, 3% растворы Na₂SO₄, NaCl, NaF, 10% NaOH, pH=4-10 и машинное масло, дихлорэтан и дизельные топлива. Полученные результаты в ходе исследований показывают повышение коррозионную стойкость и улучшение, механические свойства серобетона.

Ключевые слова: серобетон, модификация, сополимер, коррозия, агрессивная среда.

Abstract. In this article, it was considered expedient to obtain sulfur concrete based on organic compounds. Silico-PB and MAPEG were used as modifiers. The corrosion resistance of the obtained samples of sulfur concrete was studied in aggressive environments, including: 10% solutions of acids H₂SO₄, HCl, HNO₃, H₃PO₄, 3% solutions of Na₂SO₄, NaCl, NaF, 10% NaOH, pH=4-10 and machine oil, dichloroethane and diesel fuels. The results obtained in the course of research show an increase in corrosion resistance and an improvement in the mechanical properties of sulfur concrete.

Key words: sulfur concrete, modification, copolymer, corrosion, aggressive environment.

Kirish. Respublikamizda sanoat chiqindilari, gaz va neftni qayta ishlash sanoati ikkilamchi mahsulotlari asosida modifikatsiyalangan oltingugurtli bog'lovchilarlar asosida modifikatsiyalangan oltingugurtli beton yaratish bo'yicha ma'lum ilmiy va amaliy natijalarga erishilgan. Hozirgi kunda dunyo bo'yicha qurilish sohasidagi ishlab chiqarish sanoatining maqsadi mavjud ishlab turgan texnologiyalarni takomillashtirish va yangi texnologiyalarni kiritish orqali fizik-mexanik ta'sirlarga va kimyoviy agressiv muhitlarga chidamli va uzoq muddatlarda ham yuqori samaradorlikka ega bo'lgan, ekologik jihatdan xavfsiz va iqtisodiy samarador qurilish materiallarini ishlab chiqarishga qaratilgan. Oltingugurtli qurilish materiallari maxsus ko'rinishdagi kompozitsion materiallar turiga mansub bo'lib, uni tayyorlashda bog'lovchi sifatida oltingugurt yoki oltingugurtli birikmalarning chiqindilaridan foydalaniladi [1-3]. Oltingugurtli

qurilish materiallari to'ldiruvchilar va maxsus qo'shimchalarning eritilgan oltingugurt bilan aralashtirish orqali olinadi. To'ldiruvchilar va bog'lovchi birikmalar sifatida ma'lum bo'lgan barcha materiallardan foydalanish mumkin. Sement va beton qorishmalarini tayyorlash jarayonida to'ldiruvchilar va bog'lovchi birikmalar sifatida barcha ma'lum materiallardan foydalanish mumkin. Oltingugurtli qurilish materiallari tarkibiga bog'lovchi, to'ldiruvchi va modifikatorli qo'shimchalar kiradi [4-6]. Oltingugurtli materiallarda bog'lovchi sifatida texnik oltingugurt yoki oltingugurt saqlagan sanoat chiqindilaridan foydalaniladi. To'ldiruvchilar sifatida kichik hajmdagi to'g'ri keluvchi tabiiy va sun'iy materiallardan foydalaniladi. Elementar oltingugurt molekulyar kristall tuzilishga ega bo'lib, kristallari yopiq molekulani tashkil etadi va bu kristall molekulyar tuzilishdagi oltingugurt atomlari mustahkam kovalent bog'lar bilan bog'langan [7].

Biz tomonimizdan laboratoriya sharoitida hosil qilingan oltingugurtli betondan turli xil modifikatorlar asosida namunalar (namunalar tarkibi 1-jadvalda) keltirilgan va korroziyon muhitlarga barqarorligi sinovdan o'tkazildi. Tadqiqot uchun olingan oltingugurtli beton namunalari 5x5x5 kattalikda olingan bo'lib, (I-namuna siliko-PB, II-namuna MAPEG,) 10%-li H₂SO₄, HCl, HNO₃, H₃PO₄ eritmalarida, 3%-li Na₂SO₄, NaCl, NaF tuz eritmalarida, 10%-li NaOH, pH=4-10 va organik moddalar: mashina moyi, dixloretan va dizel yoqilg'ilari sifatida tanlangan agressiv muhitlarda, korroziyaga bardoshliligi o'rganildi. Namunalarning agressiv muhitlardagi korroziyaga barqarorlik koeffitsenti dastlabki namunalar turli agressiv sharoitlarda ma'lum muddat(54 kun)da sinovda ko'rilgandan so'ng qayta tortish (gravimetrik)usulda amalga oshirildi.1-jadval. Oltingugurtli beton tarkibi.

Qo'shimchalar	oltingugurt	qum	Oq saja	Organik modifikator	hammasi
Massa %	28	56	14	2	100

Modifikatsiyalangan oltingugurtli beton namunalarining korroziyaga barqarorligi beton namunalarining massalari, tashqi ko'rinishi va mustahkamligi o'zgarishi bo'yicha aniqlandi. Kimyoviy barqarorlik koeffitsenti (K_{b.k.}) agressiv muhitlarda ishlov berilgandan keyingi siqilishga bo'lgan mustahkamligining o'zgarishi bilan aniqlandi Olingan natijalar quyidagi 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval.Oltingugurtli betonning korroziyon agressiv muhitlardagi kimyoviy barqarorligi

Agressiv muhit	Barqarorlik koeffitsenti (54 sutka)	
	I namuna	II namuna
10%-li kislota:		
- sulfat	0,33-0,51	0,30-0,48
- xlorid	0,52-0,61	0,51-0,60
- nitrat	0,53-0,62	0,52-0,61
- fosfat	0,71-0,75	0,70-0,77
3%-li tuz :		
-sulfatlar	0,71-0,81	0,70-0,80
-x loridlar	0,71-0,81	0,70-0,80
- ftoridlar	0,90-0,95	0,89-0,96
10%-li NaOH	0,51	0,48

Muhit pH = 4-10	0,67-0,72	0,69-0,73
Organik moddalar:		
- mashina moyi	0,66-0,90	0,68-0,92
- dixloretan	0,71	0,60
-dizel yoqilg'isi	0,85	0,67

Jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, tadqiq etilgan uchta kislotada muhitida I-namunaning barqarorlik koeffitsenti 0,33-0,77 oralig'ida bo'lsa, II-namunaning kislotali muhitdagi barqarorlik koeffitsenti 0,30-0,75 ga teng. Ushbu kislotali muhitdagi namunalarning barqarorlik koeffitsenti ko'rsatkichlaridan ma'lumki, barcha namunalar bo'yicha oltingugurtli betonning kislotali muhitdagi korroziya barqarorligi sulfat kislotada pastroq bo'lsa, fosfat kislotada boshqa muhitlarga qaraganda biroz yuqoriroq ekanligini ko'rishimiz mumkin. Sulfat kislotada muhitdagi barqarorlik koeffitsentining boshqa muhitlardagi ko'rsatkichlardan past bo'lishligining asosiy sababi, birinchidan sulfat kislotada kuchli mineral kislotada turiga mansubligida va elementar oltingugurtning boshqa kislotalardan ko'ra sulfat kislotada erivchanlik koeffitsentining yuqori ekanligi bilan izohlash mumkin.

Barcha tadqiq qilingan namunalarning 10%-li NaOH eritmasidagi korroziya barqarorlik koeffitsentlari 0,48-0,53 oralig'ida ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu yerda past ko'rsatkich I-namunada bo'lsa, eng yuqori ko'rsatkich II-namunada (0,53) ko'rindi. Bir xil sharoitda ikkita namunaning korroziya barqarorlik koeffitsenti turlicha bo'lishini namunalar molekulasining tuzilishi bilan tushuntirish mumkin. Tadqiq qilingan muhitdagi II-namunadagi ko'rsatkichning biroz ustunligini molekuladagi aromatik halqa va nitroguruhlarining mavjudligi, uning eruvchanlik koeffitsenti va suyuqlanish haroratining farqi bilan izohlash mumkin. Muhitning pH=4-10 oralig'ida namunalar sinovdan o'tkazilganda I-namunaning barqarorlik koeffitsenti 0,67-0,72 oralig'ida bo'lsa, II-namunaning barqarorlik koeffitsiyenti 0,69-0,73 ga tengligi aniqlandi. Ushbu pH = 4-10 muhiti kislotalikdan ishqoriyga o'tgan sari barqarorlik koeffitsiyentining barcha namunalar bo'yicha unchalik ko'p darajada o'zgarmaganligini kuzatish mumkin.

Tadqiqot natijasiga ko'ra, modifikatsiyalangan oltingugurt va modifikatorlar: siliko-PB, MAPEGLar asosida olingan oltingugurtli beton 10%-li H₂SO₄, HCl, HNO₃, H₃PO₄ eritmalarida, 3%-li Na₂SO₄, NaCl, NaF tuz eritmalarida agressiv muhitlariga bardoshlilik sulfat kislotaning 10%-li va natriy gidroksidining 10%-li eritmalarida boshqa agressiv muhitlardagiga nisbatan biroz pastroq natijani bergani aniqlandi. Buning asosiy sababi oltingugurtli beton tarkibidagi qisman modifikatsiyalanmagan elementar oltingugurt, sulfat kislotada eritmasida va ishqor eritmasida erishi tufayli agressiv muhitga nisbatan barqarorligi boshqa agressiv muhit bilan taqqoslanganda pastroq natijani ko'rsatdi. Oltingugurt- siliko-PB, MAPEGLar bilan modifikatsiyalangan beton turli agressiv eritmalarda mustahkam barqarorlikni ko'rsatdi. Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqotdagi oltingugurtli beton olish uchun siliko-PB, MAPEG modifikatorlari bog'lovchi sifatida yuqori natijani berdi

Adabiyotlar

1. Amanova N.D., Turayev Kh.Kh., Beknazarov Kh.S. *Properties of new modified polymer sulfur concrete // Actual problems of modern science and innovation in the Central Asian region: collection of articles of the international conference.* -Jizzahk, -2020. -p.71.
2. Amonova N.D., Turayev X.X., Beknazarov X.S., Eshkurbonov F.B. *Issledovaniye kinetiki termookislitelnoy destruksii isxodnogo i modifitsirovannix obrazsov seri metodami DTA i TGA*

[Study of the kinetics of thermal-oxidative destruction of the original and modified samples of a series by DTA and TGA] Science and World. *International Scientific Journal*, No. 6 (82), 2020, Volume 1.

3. Amanova N.D., To'rayev X.X., Beknazarov X.S. Sintez i issledovaniye novogo polimernogo serobetona. [Synthesis and study of new polymeric sulfur concrete] *Universum: technical sciences: scientific journal. Part 3.M., Ed. "MSHO" -2020.-No. 6 (75).-C.5-8.*

4. Mohamed A. M. O, Gamal M. E. *Sulfur concrete for the construction industry; a sustainable development approach.* J. Ross Publishing, Inc., 5765 N. Andrews Way, Fort Lauderdale, FL 33309.

5. Хаит Тураев, Дильноза Шавкатова, Нодира Аманова, Моханад Хатем Шадхар, Эльёр Бердымуродов, Бектенов Несипхан и Ахмад Хоссейни-Бандегараэ. Application of Sulfur-2,4-dinitrophenylhydrazine as Modifier for Producing an Advantageous Concrete// *Baghdad Science Journal* 2023, 20(6 Suppl.):2414-2433

6. D. Shavkatova, Kh. Turaev, N. Amanova, Basant Lal, Kh. Beknazarov, E. Berdimurodov, A. Hosseini-Bandeg. Preparing a New Type of Concrete Based on Sulfur-melamine Modifier// *Baghdad Science Journal*, August, 0000P-ISSN: 2078-8665 - E-ISSN: 2411-7986 <https://dx.doi.org/10.21123/bsj.2023>.

7. Grugel R.N. *Sulfur 'Concrete' for Lunar Applications – Environmental Considerations*, NASA/TM - 2008-215250.